

**BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA MANTIQUIY
FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH**

Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

[*turopovmamarajab@gmail.com*](mailto:turopovmamarajab@gmail.com)

Narzullayeva Mohinur Bahrom qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

[*mnarzullayeva874@gmail.com*](mailto:mnarzullayeva874@gmail.com)

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish usullari, texnikalari va ahamiyati haqida so'z yuritimiz. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf darslarida mantiqiy fikrlashni shakllantirishning ahamiyati, samarali usullari va bu borada o'qituvchilar duch keladigan muammolar haqida so'z yuritiladi. Yana aytish mumkinki, maqolada matematik muammolar va masalalar orqali fikrlarni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalar orqali mantiqiy fikrlashni shakllantirish kabilar haqida bayon qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Mantiqiy fikrlar, matematika, masala, Interaktiv ta'lim dasturi, matematik jumboq, matematik laboratoriya, zamonaviy texnologiyalar, muammoli ta'lim metodi, "qopqon" masalalari.*

**РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ**

Туробов Мамараджаб Содик ўгли

Преподаватель Термезского государственного педагогического института

[*turopovmamarajab@gmail.com*](mailto:turopovmamarajab@gmail.com)

Нарзуллаева Мохинур Бахром кизи

Студент Термезского государственного педагогического института

[*mnarzullayeva874@gmail.com*](mailto:mnarzullayeva874@gmail.com)

***Абстрактный.** В этой статье мы обсудим методы, приемы и важность развития логического мышления на уроках математики в начальной школе. В статье обсуждается важность развития логического мышления на уроках начальной школы, эффективные методы и проблемы, с которыми сталкиваются учителя в этой связи. Можно также сказать, что в статье обсуждается развитие идей через математические задачи и вопросы, формирование логического мышления через современные технологии и т. д.*

Ключевые слова: Логическое мышление, математика, задача, Интерактивная образовательная программа, математическая головоломка, математическая лаборатория, современные технологии, проблемный метод обучения, задачи-«ловушки».

DEVELOPING LOGICAL THINKING IN PRIMARY GRADE MATHEMATICS LESSONS

Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li

Teacher of Termez State Pedagogical Institute

turobovmamarajab@gmail.com

Narzullayeva Mokhinur Bakhrom qizi

Student of Termez State Pedagogical Institute

mnarzullayeva874@gmail.com

Abstract. This article discusses the methods, techniques and importance of developing logical thinking in elementary school mathematics lessons. This article discusses the importance of forming logical thinking in elementary school lessons, effective methods and the problems that teachers face in this regard. It can also be said that the article describes the development of thinking through mathematical problems and issues, the formation of logical thinking through modern technologies, etc.

Keywords: Logical thinking, mathematics, problem, Interactive educational program, mathematical puzzle, mathematical laboratory, modern technologies, problem-based learning method, "trap" problems.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning nafaqat bilim olishlari, balki mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy fikrlashni shakllantirish o'quvchilarning keyingi bosqichlarida muvaffaqiyatli ta'lim olishlari uchun mustahkam asos yaratadi. Matematika nafaqat raqamlar va formulalarni yodlash fanidir, balki unda tahlil qilish, muammolarni hal etish va tizimli fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish ko'nikmalari shakllanadi. Boshlang'ich sinfda matematika nafaqat asosiy bilimlarni egallash, balki mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish vositasi hisoblanadi. Mantiqiy tafakkur bolaning mustaqil fikrlay olishi va muammolari o'zi mustaqil ravishda yecha olishida kerak bo'ladi. Mantiqiy tafakkur bolaning atrof - muhitni anglashida, kelajakda turli fanlarni chuqur o'zlashtira olishida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, matematika darslarini faqat formula yoki qoidalar asosida o'tish emas, balki o'quvchilarni izlanishga, tahlil qilishga va o'z fikrlarini asoslab berishga undaydigan tarzda tashkil etish lozim.

Mantiqiy fikrlashni shakllantirishning ahamiyati. Mantiqiy tafakkur bolaning mustaqil fikrlashiga yordam beradi. Muammolarni yechishda ijodiy va tizimli yondashuvni rivojlantiradi. Keyingi bosqichda matematika boshqa fanlarni o'zlashtirishga mustahkam poydevor vazifasini bajaradi. Shu poydevor orqali bolaning kelajagi barpo bo'ladi. Matematika fanini "fanlar ichra shoh" deb ataymiz. Matematika fani hamma joyda kerak bo'ladi. Binoning mustahkam bo'lishi uning poydevoriga bog'liq bo'ladi. Eng nozik joyi mana shu joyi hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish usullari . O'yin va topishmoqlar orqali o'qitish. Bunda boshlang'ich sinflarda o'quvchilarga turli topishmoqlar va mantiqiy masalalar beriladi. Matematika darslarida turli mantiqiy o'yinlar va topishmoqlarni ishlatish bolaning qiziqishini oshiradi va analitik fikrlashni rivojlantiradi. Masalan:

- * Sonlar ketma-ketligini to'ldirish
- * Geometrik shakllarni moslashtirish
- * Mantiqiy bog'liqlik asosida javobni topish.

Masalalarni yechish va tahlil qilish. Bolalarga turli masalarni yechish va natijalarni tahlil qilish topshiriqlari berilishi kerak.

- * Bir nechta yechim yo'li mavjud bo'lgan masalalar
- * Jadvallar va diogrammalar asosida tahlil qilish
- * Oddiydan murakkabga o'tuvchi bosqichma bosqich masalalar.

Savollar sodda, ammo fikrlashni talab qiladigan savollar beriladi. O'yin va interfaol metodlardan ham foydalanish samarali bo'ladi. Bunda turli o'yinlar orqali mantiqiy fikrlashni faollashtirish: shaxmat, shashka o'yinlari, raqamli jumboqlar orqali.

Mantiqiy fikrlash - bu faktlar, qoidalar va munosabatlar asosida xulosalar chiqarish , muammolarni hal etish va tahlil qilish qobiliyatidir. Boshlang'ich sinflarda mantiqiy fikrlashni shakllantirish:

- * O'quvchilarning mustaqil fikrlashiga yordam beradi;
- * Matematik muammolarni tushinish va uni hal etishni osonlashtiradi;
- * Turli vaziyatlarda muqobil yechimlarni topishga yordam beradi;
- * Kelajakda fan va texnologiya sohalarida muvaffaqiyatga erishish uchun zamin yaratadi.

Matematik muammolar va masalalar orqali fikrlashni shakllantirish. Masalan: "Qopqon" masalalari - noto'g'ri javob berishga undaydigan topshiriqlar. "Nima bo'lishi mumkin?" savollari - vaziyatni oldindan taxmin qilishga asoslangan savollar.

Taqqoslash va guruhlash mashqlari orqali o'quvchilar o'xshashlik va farqli tomonlarini tushunishadi. Masalan: Raqamlarni juft va toq raqamlarga bo'lish ; Murakkab va tub sonlarga bo'lish; Geometrik shakllarni xususiyatiga qarab

guruhlash; Burchaklarni kengligiga qarab ajratish. Zamonaviy texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni shakllantirish . Bugungi kunda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan keng foydalanilmoqda. Interaktiv o'yinlar, mobil ilovalar va kompyuter dasturlari o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda samarali bo'lishi mumkin. Interaktiv ta'lim dasturlari. Matematika va mantiqiy fikrlashni o'rgatuvchi ilovalar mavjud:

- * Kahoot! - Testlar va o'yin orqali fikrlashni shakllantirish ;
- * Prodigy Math Game - Matematik jumboqlarni yechish orqali rivojlanish;
- * Matematika laboratoriyasi - Virtual muhitda masalalarni yechish imkoniyati.

Ota-onalar va muhitning roli O'quvchilarning mantiqiy fikrlashi nafaqat maktabda, balki uy sharoitida ham rivojlanishi. Ota-onalar farzandlari bilan mantiqiy o'yinlar o'ynashlari, matematik jumboqlarni yechishlariga yordam berishlari va qiziqarli savollar berishlari lozim.

Baholash va natijalarni tahlil qilish. O'quvchilarning mantiqiy fikrlash darajasini muntazam ravishda baholab borishi muhimdir. Quyidagi usullar yordamida natijalarni kuzatish mumkin:

- * Test va yozma ishlanmalar orqali tahlil qilish ;
- * Guruhli muhokamalar va bahslar tashkil qilish;
- * O'quvchilarning yechim topish usullarini tahlil qilish.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy fikrlashni shakllantirish bo'yicha mashg'ulotlar.

1-mashq: "Yo'lni top"

O'quvchilarga geometrik shakllar beriladi va ular belgilangan shakldan boshqa shaklga qanday o'tish mumkinligini aniqlashadi.

2-mashq. " Mantiqiy qatorni to'kdir"

Berilgan sonlar yoki shakllar ketma - ketligida qaysi element yetishmayotganini topish.

3-mashq. " To'g'ri yoki noto'g'ri"

O'quvchilarga matematik ifodalar beriladi va ular to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlaydilar. Muammoli ta'lim metodi - bu o'quvchilarni mustaqil fikrlashga , muammoni hal qilishga va ilmiy izlanishga yo'naltiruvchi pedagogik yondashuvdir. Ushbu ta'lim metod jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish va o'quvchilarga ularni mustaqil yoki yo'naltirilgan tarzda yechishga imkon berish orqali amalga oshiriladi. Muammoli ta'lim metodini qo'llash pedagogdan ijodiy yondashuv , samarali savollar berish va o'quvchilarga muammo yechishda yetarli darajada erkinlik berishni talab qiladi.

Muammoli ta'lim metodining kamchiliklari:

- ✗ Ko'p vaqt talab qiladi, ayniqsa, chuqur tahlil va tadqiqot ishlari uchun.

✗ Har doim ham barcha o'quvchilar faol ishtirok etavermaydi.

✗ Har bir mavzu yoki fan uchun mos kelavermaydi.

Muammoli ta'lim metodi XXI asrda eng talabgir yondashuvlardan biri bo'lib, uni to'g'ri qo'llash, o'quvchilarning faolligini oshirish va ularning bilimlarini mustaqil o'zlashtirish darajasini yuksaltirishga yordam beradi. Matematik laboratoriya - bu matematik modellashtirish, hisoblash va tajribaviy tadqiqotlar olib boriladigan maxsus muhit.

Matematik jumboqlar – mantiqiy fikrlash va matematik bilimlarni sinovdan o'tkazadigan qiziqarli masalalar. Quyida bir nechta jumboq keltirilgan:

1. Son topish. Bir son o'yladim. Uni 2 ga ko'paytirdim, keyin 6 ni qo'shdim va 10 ga bo'ldim. Natija 4 chiqdi. Men qaysi sonni o'yladim?

2. Egiluvchan mantiq. Bir odamning 4 ta qizi bor, har bir qizning bitta akasi bor. Odamning nechta farzandi bor?

3. Chiroq masalasi. Xonada 3 ta chiroq bor. Xonaning tashqarisida 3 ta tugma bor, har biri bir chiroqqa mos keladi. Xonaga faqat bir marta kirish mumkin. Qaysi tugma qaysi chiroqqa mos kelishini qanday aniqlash mumkin?

Matematika darslarida o'qituvchilar duch keladigan muamolar o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Bunda sinfdagi o'quvchilarning bilish darajasi bir xil emasligi, vaqtning yetmay qolishi va shu kabilarni misol qilishimiz mumkin. Yana aytadigan bo'lsak, sinfdagi ba'zi o'quvchilarning shu fanga nisbatan qiziqishi bo'lmasligi mumkin.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish o'quvchilarning matematik savodxonligini oshirish, muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantirish va mustaqil fikrlashga undashda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon mantiqiy masalalar, turli xil taqqoslashlar, qoidalar asosida xulosa chiqarish, o'xshashlik va farqlarga asoslangan tahlillar orqali amalga oshiriladi.

O'qituvchilar dars jarayonida interfaol metodlardan foydalangan holda, o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan topshiriqlarni qo'llashi muhim. Jumladan, muammoli vaziyatlar yaratish, guruhli ishlarni tashkil etish, turli xil o'yin elementlaridan foydalanish samarali usullardan hisoblanadi. Shuningdek, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar va didaktik o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularning mustaqil fikrlashga bo'lgan ehtiyojini kuchaytiradi. Umuman olganda, boshlang'ich sinflarda mantiqiy fikrlashni shakllantirish nafaqat matematikaga bo'lgan qiziqishni oshiradi, balki bolalarning kundalik hayotda uchraydigan masalalarga innovatsion yondashuvlarini ham rivojlantiradi. Shu sababli, o'qituvchilarning mazkur yo'nalishda samarali usullarni qo'llashi kelajak avlodning puxta bilim olishiga mustahkam asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ахмедова, Д. (2020). Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси. Тошкент: Ўқитувчи нашриёти.
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi (2023). Boshlang‘ich ta’lim uchun davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturlari.
3. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan "Matematika" darsliklari (1–4-sinflar).
4. X. Tuychiev, S. Qosimova – "Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi".
5. M. G‘ulomov – "Boshlang‘ich ta’limda innovatsion texnologiyalar".
6. Turobov M. THE ROLE OF MATHEMATICAL COMPONENTS IN DEVELOPING PERCEPTION OF SCHOOL STUDENTS //Interpretation and researches. – 2024. – T. 1. – №. 1.
7. Sodiq o‘g‘li T. M. O ‘QUVCHILARNING MATEMATIK QOBILIYATLARI RIVOJLANISHINING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI //International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2024. – T. 6. – №. 1. – С. 320-324.